

Ursula Hofer, Markus Lang und Martina Schweizer

Hat die Brailleschrift im Zeitalter der Technologien eine Zukunft?

Zusammenfassung

Informations- und Kommunikationstechnologien spielen, wie die seit fast 200 Jahren existierende Brailleschrift, in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik eine bedeutsame Rolle, da sie Informationszugang und -austausch sicherstellen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der PH Heidelberg konnten in einer schriftlichen Befragung umfangreiche Daten darüber gesammelt werden, wie blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen Brailleschrift und Informationstechnologien nutzen. Eine Analyse erster Ergebnisse zur Nutzungspraxis jüngerer Befragter im Vergleich zur Gesamtheit aller Altersgruppen zeigt einige prägnante Unterschiede auf.

Résumé

Les technologies de l'information et de la communication jouent – tout comme le braille, qui existe depuis près de 200 ans – un rôle important dans le soutien pédagogique apporté aux personnes aveugles et malvoyantes, puisque ces technologies garantissent l'accès à l'information et les échanges d'informations. Un projet de recherche de la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée (HfH) de Zurich et de la Haute école pédagogique de Heidelberg a permis de collecter, au moyen d'une enquête écrite, des données détaillées sur la manière dont le braille et les technologies de l'information sont utilisés par les personnes aveugles ou souffrant d'un handicap visuel sévère. L'analyse des premiers résultats sur la pratique d'utilisation des jeunes ayant participé à l'enquête révèle un certain nombre de différences marquées par rapport à l'ensemble de toutes les catégories d'âge.

Brailleschrift und / oder assistive Technologien

Seit ca. 200 Jahren ermöglicht die Punkt-schrift von Louis Braille (1809–1852) blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen den taktilen Zugang zu schriftlicher Information. Die Brailleschrift setzt sich zusammen aus Einzelzeichen, gebildet durch erhöhte Punkte in verschiedener Anzahl und Kombination in einem 6-Punkte-Grundraster – vergleichbar einem hochgestellten Eierkarton. In Braille-Vollschrift werden die Buchstaben der Schwarzschrift als einzelne Punkt-schriftzeichen abgebildet. In Kurzschrift können Buchstaben oder Buchstabenkombinationen für ganze Silben oder Wörter stehen. So kann ein «g» den Buchstaben «g», das Wort «gegen» oder in

Kombination mit einem «w» das Wort «Gegenwart» abbilden. Mit Braille-Kurzschrift lässt sich das Textvolumen um ca. einen Drittel reduzieren. Schnelleres Lesen wird möglich, vorausgesetzt, das Erlernen der komplexen Kurzschriftregeln gelingt. Allerdings erfordert der Erwerb der Schriftsprache in Braille mehr Zeit und Übung als derjenige in Schwarzschrift (Tobin & Hill, 2015). Eurobraille, auch Computer- oder 8-Punktbraille genannt, ist als drittes System im Zusammenhang mit der Computernutzung entstanden. Die Brailleschrift wurde Funktionsprinzipien sowie grösserem Zeichenumfang des Computers angepasst, was das Erweitern der ursprünglich sechs Punkte auf deren acht und den Verzicht auf alle Kürzungen erforderte. Technologische

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben die Palette an Zugangsmöglichkeiten zu schriftlicher Kommunikation erweitert. Zum Schreiben und Lesen von Braille auf Papier kamen die Nutzung und Produktion digitaler Texte hinzu.

Mit Hilfe von Computern, die über spezielle Software (Screenreader) und eine anschliessbare elektronische Braillezeile verfügen, werden Texte auditiv und taktil oder mittels Vergrösserungssoftware auch in adaptierter Schwarzschrift (Grösse, Farb- und Helligkeitskontrast) zugänglich. Die Texteingabe kann sowohl über die Computertastatur als auch über eine spezielle Eingabetastatur an Braillezeilen erfolgen. Kombiniertes Arbeiten mit Sprachausgabe und Braillezeile steht auch im Mittelpunkt bei der Nutzung von iOS- oder OS-X-basierten Endgeräten wie dem iPad, iPhone oder MacBook (Grützmaker, 2012). Sie enthalten integrierte Bedienungshilfen, die visuelle Adaptionen, Sprachausgaben oder auch Brailleingabe und -ausgabe unterstützen.

Aus Zeitgründen wird in inklusiven Settings wohl die auditive Sprachausgabe der Brailleschrift vorgezogen.

Wird Brailleschrift durch Kommunikationstechnologien verdrängt?

Aktuell können blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen unterschiedliche Informationszugänge wählen bzw. diese kombinieren. Ihre Entscheidungen sind von verschiedenen Faktoren abhängig. So scheinen Übungsaufwand und Zeitbedarf für den auditiven Informationszugang im Vergleich zum taktilen Lesen oder zum Lesen bei hohem Vergrösserungsbedarf gerin-

ger zu sein, weshalb dieser bevorzugt werden kann. Trends in Richtung einer verstärkten Nutzung auditiver Informationszugänge zulasten des taktilen Lesens lassen sich aktuell feststellen. Im spezifischen Curriculum zum blinden- und sehbehindertenspezifischen Bildungsbedarf (Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, 2012), sind Braillekompetenzen und Kompetenzen im Umgang mit assistiven Technologien fest verankert. Doch scheint die Umsetzung dieser Vorgaben in aktuellen schulorganisatorischen Rahmenbedingungen nicht grundsätzlich gewährleistet. Vermutet wird, dass besonders in inklusiven schulischen Settings aufgrund von Zeitdruck die auditive Sprachausgabe der Brailleschrift vorgezogen wird (Aldridge, Aldridge & Theiss-Klee, 2012; Coudert, 2012; Hector, 2011; Tobin & Hill, 2015). Bell (2009) vermutet auch in mangelnden Braille-Kenntnissen von Lehrkräften eine Ursache für die offenbar abnehmende Anzahl an Braillelesenden. Wie veränderte Nutzungsgewohnheiten sich auf den Gebrauch der Brailleschrift und die Les- und Schreibkompetenzen auswirken, ist bisher weitgehend ungeklärt.

Das Forschungsprojekt «ZuBra»

Das Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und der PH Heidelberg «Zukunft der Brailleschrift (ZuBra): Schriftsprachkompetenzen von Brailleleserinnen und Braillelesern – Wirksamkeit pädagogischer Angebote» will die bestehende Forschungslücke schliessen. Mittels einer Onlinebefragung für hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen aller Altersstufen in der ganzen Schweiz und in Deutschland wurde im Herbst 2015 erhoben, wie Brailleschrift, adaptierte Schwarzschrift und assistive Technologien verwendet werden. Erste Ergebnisse liegen vor und

werden hier auszugsweise dargestellt. In anschliessenden Erhebungen werden schriftsprachliche Kompetenzen junger, hochgradig sehbehinderter und blinder Menschen erfasst. Alle erhobenen Daten werden mit Fachexpertinnen und -experten bewertet und im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Bildungs- und Beratungsangeboten analysiert.

Stichprobe und Anlage der Onlinebefragung

Die Stichprobe besteht aus hochgradig sehbehinderten und blinden Menschen aller Altersstufen. Diese wurden via Magazine, Flyer, Beratungsstellen und Institutionen (auch in Französisch und Italienisch) über die Onlinebefragung informiert. 12,8% der Teilnehmenden nutzten die Möglichkeit, den Fragebogen offline als Worddokument oder Brailleausdruck auszufüllen. Insgesamt haben 903 Personen teilgenommen. 819 gültige Fragebogen konnten ausgewertet werden. Die meisten Teilnehmenden wohnen in Deutschland (78,4%). Die Schweiz ist mit 19,2% vertreten. Bei 2,4% fehlen die Angaben. Die Teilnehmenden sind zwischen 6 und 89 Jahre, durchschnittlich 44,09 Jahre alt und lassen sich in vier Altersgruppen einteilen:

1. bis 22 Jahre: 139 Teilnehmende (17,2%)
2. 23–42 Jahre: 207 Teilnehmende (25,6%)
3. 43–62 Jahre: 335 Teilnehmende (41,5%)
4. ab 63 Jahre: 127 Teilnehmende (15,7%)

Insgesamt 26,5% (n = 217) sind hochgradig sehbehindert und 73,5% (n = 602) sind blind. Bei 76,7% aller Befragten ist die hochgradige Sehbehinderung oder Blindheit angeboren oder sie hat sich bereits im Kindes- und Jugendalter (unter 16 Jahren) entwickelt.

Die Bedeutung der Brailleschrift

Anhand der Zustimmung zu den folgenden drei Aussagen wird ersichtlich, welche Bedeutung die Befragten der Brailleschrift zuweisen.

- Aussage a: Es ist wichtig, die Brailleschrift zu beherrschen, wenn man die Schwarzschrift nicht oder nicht mehr nutzen kann.

Die Zustimmung ist in allen Altersgruppen der Befragten weitgehend identisch gross.

- Aussage b: Weil Technologien wie zum Beispiel der Screenreader immer besser werden, ist die Brailleschrift heute nicht mehr so wichtig.

Die Ablehnung dieser Aussage ist in allen Altersgruppen gross, tendenziell bei älteren Teilnehmenden etwas grösser.

- Aussage c: Beides ist wichtig und man muss wissen, wie man Technologien und Braille sinnvoll miteinander kombinieren kann.

Die Zustimmung zu dieser Aussage ist in allen Altersgruppen gross, bei den Jüngsten (bis 22 Jahre) jedoch tendenziell etwas niedriger. Die vorgenommenen Bewertungen belegen deutlich, dass die Brailleschrift trotz zunehmender Technologieangebote nach wie vor von hoher Bedeutung ist.

Brailleschrift und assistive Technologien werden als sich ergänzende Optionen betrachtet.

Die Nutzung von Braille und Technologien beim Lesen

Die Auswahl in Bezug auf verschiedene Anforderungen und Aufgaben verweist auf die folgend dargestellten, am häufigsten genutzten Strategien (siehe Tab. 1). Da die Angaben der jüngsten Teilnehmenden (bis 22 Jahre) teilweise deutlich von denjenigen der Gesamtgruppe abweichen, werden diese als Vergleichszahlen ebenfalls aufgelistet. In Klammern aufgeführt wird die Antwortkategorie «Braille-Vollschrift auf

Papier» aufgrund ihrer altersspezifischen Besonderheit.

Auffallend sind die Unterschiede zwischen der Gesamtgruppe und den jüngsten Teilnehmenden bezüglich der Brailleenutzung. Unabhängig von Leseaufgaben wird die Kurzschrift von den Jüngsten deutlich seltener genutzt, die Vollschrift hingegen häufiger. Bezüglich der Nutzung von Sprachausgabe und Eurobraille ist das Verhalten der Gruppen durchaus vergleichbar.

Die Nutzung von Braille und Technologien beim Schreiben

Vergleicht man die Präferenzen beim Schreiben, so steht die Computer-Tastatur, welche von 92,4% der Befragten mindestens wöchentlich genutzt wird, klar an erster Stelle, gefolgt von der traditionellen mechanischen Brailleschreibmaschine mit 43,4%. Es folgen Alternativen zum Schreiben in Form von Spracheingabe in iPhone/iPad mit 41,4% sowie das Sprechen auf ein Aufnahmegerät oder eine App mit 34,6%. Danach folgen das Schreiben mit der Brailleeingabetastatur auf der Braillezeile (33,3%) sowie die Schwarzschrift von Hand (27%). Am wenigsten genutzt wird die älteste Form des Schreibens der Brailleschrift mit Tafel und Stichel (15,3%) sowie die jüngste technologische Errungenschaft, welche die Bildschirmeingabe von Braille im iPhone ermöglicht (11,8%). Wie beim Lesen bieten sich beim Schreiben vielfältige anforderungsspezifische Strategien und Kombinationen an.

Das Schreiben mit der Computertastatur (inkl. Kombinationsmöglichkeiten) ist bei allen Schreibaufgaben altersunabhängig eine der am häufigsten gewählten Strategien. Beim «möglichst fehlerfrei schreiben» erstaunt jedoch die sehr hohe Verwendungshäufigkeit der Computertastatur

Tabelle 1: Am häufigsten genutzte Lesestrategien

Leseaufgabe Antwortkategorie	Alle Altersgruppen (n = 819)	Alter bis 22 Jahre (n = 139)
Schnelles Lesen		
Sprachausgabe mit Braillezeile	49,9 %	38,8 %
Braille-Kurzschrift auf Papier	45,1 %	18,0 %
nur Sprachausgabe	27,5 %	25,9 %
Eurobraille auf der Braillezeile	23,2 %	25,9 %
(Braille-Vollschrift auf Papier)	8,5 %	18,0 %
Hohes Textverständnis		
Braille-Kurzschrift auf Papier	46,8 %	17,3 %
Sprachausgabe mit Braillezeile	42,2 %	32,4 %
Eurobraille auf der Braillezeile	28,0 %	28,1 %
nur Sprachausgabe	15,6 %	18,0 %
(Braille-Vollschrift auf Papier)	8,5 %	20,1 %
Vorlesen		
Braille-Kurzschrift auf Papier	56,9 %	23,0 %
Braille-Kurzschrift auf der Braillezeile	14,8 %	6,5 %
Eurobraille auf der Braillezeile	13,3 %	21,6 %
(Braille-Vollschrift auf Papier)	12,0 %	27,3 %
Lesen zum Vergnügen		
Braille-Kurzschrift auf Papier	55,1 %	25,9 %
nur Sprachausgabe	32,7 %	23,0 %
Sprachausgabe mit Braillezeile	24,7 %	20,9 %
(Braille-Vollschrift auf Papier)	10,6 %	19,4 %

ohne unterstützende Hilfen wie Braillezeile und Sprachausgabe, da blinde Menschen so keine Kontrollmöglichkeit über das Geschriebene haben. Neben der Verwendung der Computertastatur spielt auch das Schreiben mit der Brailleschreibmaschine in Kurzschrift eine relativ grosse Rolle. Soll eine Notiz geschrieben werden,

steht diese Variante gar an erster Stelle. Hierin unterscheiden sich die bis 22-Jährigen entscheidend von der Gesamtgruppe. Kurzschrift wird bei ihnen allgemein deutlich seltener geschrieben. Dafür setzen sie die Braille-Eingabetastatur in Eurobraille im Vergleich zur Gesamtgruppe wesentlich häufiger ein.

Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Dank der hohen Beteiligung erlauben die Umfrageergebnisse repräsentative Einblicke in die aktuelle Verwendung von Brailleschrift und assistiven Technologien in der Schweiz und in Deutschland. Erkennbar ist, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen aller Altersgruppen dem Beherrschen der Brailleschrift einen sehr hohen Stellenwert beimessen. Brailleschrift und assistive Technologien werden nicht als «Entweder–Oder», sondern als sich ergänzende Optionen betrachtet. Die Teilgruppe der bis 22-Jährigen trägt diese Überzeugung eindeutig mit, wenngleich tendenziell in etwas geringerem Ausmass als die älteren Befragten. Eine vertiefte Analyse der Verwendung der verschiedenen Lese- und Schreibmedien, in Abhängigkeit von konkreten Lese- und Schreibanforderungen, kann die vorerst grobe Einschätzung präzisieren. Insgesamt zeichnen sich deutlich unterschiedliche Präferenzen der jüngeren Teilnehmenden im Vergleich zur Gesamtgruppe ab. Um möglichst schnell lesen zu können, ist sowohl in der Gesamtgruppe als auch bei den Jüngsten die informationstechnologische Lösung «Sprachausgabe plus Braillezeile» erste Wahl. Während die Jüngsten bei technologischen Lösungen («nur Sprachausgabe» bzw. «Eurobraille auf der Braille Zeile») bleiben, wird in der Gesamtgruppe an zweiter Stelle «Kurzschrift auf Papier» gewählt. Diese Möglichkeit wird in der Gesamtgruppe bei den Leseaufgaben «hohes Textverständnis», «Vorlesen» und «zum Vergnügen lesen» mit Häufigkeitswerten von rund 50% sogar an erster Stelle genannt. Die Werte der Jüngeren sind hier kaum halb so hoch. Ursachen für deren geringere Nutzung der Kurzschrift könnten

im Trend hin zu technologischen Lösungen liegen. Allerdings spielt auch bei den Jüngsten bei allen Leseaufgaben das Lesen von Braille auf Papier eine Rolle. Dazu wählen sie jedoch häufiger die Vollschrift. Das Nichtnutzen der Kurzschrift beim Lesen und Schreiben könnte auch darauf beruhen, dass sie deren komplexes Regelwerk (noch) nicht ausreichend beherrschen.

Insgesamt zeigt sich beim Schreiben die von Meier (2013) beschriebene Tendenz einer Zunahme des kombinierten Arbeitens. Damit blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen selbstbestimmt und erfolgreich an schriftlicher Information und Kommunikation teilhaben können, müssen sie in der Lage sein, aufgabenspezifische und den individuellen Voraussetzungen entsprechende Zugänge wählen zu können. Vorhandene Wahlmöglichkeiten setzen umfangreiche Fähigkeiten wie Lesen auf Papier, Lesen an der Braillezeile, sinnvolle Nutzung der Sprachausgabe, Beherrschung der Computertastatur, detaillierte Kenntnisse der Hard- und Softwarebedienung etc. voraus. Die Chancen, die sich dadurch eröffnen, sind verbunden mit grossen Herausforderungen an Anwendende wie Lehr- und Beratungspersonen. Informationstechnologische Weiterentwicklungen erhöhen die vorhandene Vielfalt in immer kürzeren Zeitabständen, sodass die pädagogisch entscheidende Frage, wann welche Strategie und Technik eingeführt und eingeübt werden soll, immer wichtiger wird. Dass dadurch die Bedeutung der Brailleschrift abnehmen wird, lässt sich durch die bisher vorliegenden Ergebnisse nicht bestätigen. Auswirkungen verschiedener schulischer Settings auf die genannten Fähigkeiten gilt es noch zu klären.

Literatur

- Bell, E. (2009). The demand, the crisis, the solution in education for the blind. *Braille Monitor*, 52 (9), 728.
- Coudert, C. (2012). Le braille n'a pas dit son dernier mot. *Valentin Haüy*, 108, 5–10.
- Grützmaker, F. (2012). Nutzung von iPad & MacBook mit einer Braillezeile. *blind-sehbehindert*, 132 (3), 221.
- Hector, M.-R. (2011). Braille in Frankreich. Die Vergangenheit und die Zukunft. *blind-sehbehindert*, 131 (3), 170–177.
- Meier, M. (2013). *Aktuelle Umfrage zum Hilfsmiteilsatz blinder PC-User: Kombiniertes Arbeiten auf dem Vormarsch*. www.dvbs-online.de/horus/2013-1-5199.htm [Zugriff am 21.01.2016].
- Tobin, M. & Hill, E. (2015). Is literacy for blind people under threat? Does braille have a future? *British Journal of Visual Impairment*, 33 (3), 239–250.
- Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik e.V. (2012). Bildung, Erziehung und Rehabilitation blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher in einer inklusiven Schule in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Standards – Spezifisches Curriculum – Modell – Leistungsbeschreibung. *blind-sehbehindert*, 132 (3), 53–85.

Prof. Dr. Ursula Hofer
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, 8050 Zürich
ursula.hofer@hfh.ch

MA Martina Schweizer
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239, 8050 Zürich
martina.schweizer@hfh.ch

Prof. Dr. Markus Lang
Pädagogische Hochschule Heidelberg
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
Zeppelinstrasse 1, D-69121 Heidelberg
lang@ph-heidelberg.de

Das Forschungsprojekt ZuBra wird seit
September 2015 mitfinanziert durch:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen EBGB

ERNST GÖHNER STIFTUNG